

CANCION
DEL
SEGADOR DE LORCA.

Si me prestan atencion
á lo que voy á contar
una nueva relacion
que á todos ha de gustar;
y es de un segador
que vino á segar
al campo de Lorca,
como es regular;
el caso es célebre
y digno de contar.

Al campo de la Merced
vino este hombre á parar,
buscando, como se vé,
un amo con quien segar:
llegó un labrador,
principió á tratar

con catorce hombres
para trabajar;
luego que se ajustan
con gusto se van.

Se fueron á ver los tierras
que tenian que segar:
marcharon para la casa
donde habian de cenar;
salió la patrona
su gente á mirar,
y la saludaron
todos á la par;
y ella corresponde
como es regular.

Los que su asiento no toman
se sentaron en el suelo,

y el ama le dió una silla
á este segador primero.

Se sentó á un lado
á deshacer migas,
y ella tiene al verle,
la baba caida.

Ya tiene el demonio
la yesca encendida.

Estando haciendo las migas,
dijo el ama al segador:

no se ponga usted á cocerlas
porque tomará color;

y otros se arrimaron
á aviar la cena,

y ellos se quedaron
metiendo morena,

que un mal casamiento
muy pronto se ordena.

Despues que hicieron las migas,
dijo el ama al segador:

póngase usted como triste,
así, fingiendo un dolor;

porque á mi esta noche
me parece justo

que ambos la pasemos
con muy grande gusto,

y despues saldremos
los dos en un punto.

El bueno del segador
muy bien lo supo enredar,

que aparentó su dolor
con toda formalidad;

y como se quejaba
con llanto pausado,

á todos hacia
poner en cuidado.

¡Qué barril entonces,
mas bien empleado!

Como médico no habia,
llamaron allí á un charlero,

de esos que andan por el campo
que le llaman curanderos;

y le preguntaba
con tal fantasía

al fingido enfermo,
que qué le dolia:

y él se hacia el sordo,
á nada respondia.

Le tomaba el curandero el pulso
en las dos muñecas,

y le preguntaba muy serio;
¿tiene usted la boca seca?

y el labrador
le dice: tontazo,

¿qué secas ni verdes,
si eso no es del caso?

tómele usted el pulso
en el otro brazo.

Ella tambien le decia:
pregunte si le contenta

que le pueda yo tomar
esta noche por mi cuenta:

tomará el jarabe
de la mejorana,

y quedará este jóven
como una manzana;

(sin duda que á esta
la llamaban Ana.)

Y viendo que su marido
así queria cuidarlo,

pronto mató una gallina,
la que estaba junto al gallo:

y no la coció
en caso pequeño,

porque bien sabia
que eran dos enfermos:

y le van saliendo
al amo los cuernos.

En una cazuela toda
la puso con gran salero,

haciendo tal pepitoria
que se iban detras los dedos;

y á toda su gente
mandó retirar,

diciendo que es tarde
y hay que madrugar;

todos la obedecen
y se van á acostar.

Estando dados al sueño.
se quedaron muy ufanos,
ella sola y el enfermo,
(aquí es el reir; hermano:
porque el segador

se supo portar,
y así la enfermera
no escapó muy mal;
casi nueve meses
tuvo que espigar.

SEGUNDA PARTE.

En esta segunda parte
de tan linda relacion,
verán á la labradora
cuidar de su segador.
Despues de haber hecho
tan gran pepitoria,
previno buen jarro
de vino de Moya,
nueces y avellanas,
cascos de cimboa.

Tambien un rico aguardiente
para el dulce acompañar,
y el enfermo sin tardar
se levantó prontamente.
Viendo el aparato,
la dijo: nuestra ama,
mal haya mi vida
si siego mañana:
y ella respondia:
cena, tonto, y calla.

Que en este mismo bancal,
en donde te encuentras ahora,
es donde tu has de segar,
y así, manos á la obra.
Cenemos gustosos,
bebamos sin tasa,
sin ser perezosos,
que la mies se pasa;
¡qué noche de siega
sin salir de casa?

Advierte, que este bancal,
me lo has de segar por bajo,
y aquí no tienes que atar
mira que no es á estajo;
que quiero que vaya
mi siega bien hecha,

y mas que durase
hasta la otra cosecha:
que hasta los granzones
tambien se aprovechan.

Informado el segador,
hechó á segar en la pieza,
y como iba á rapa-terron
él no alzaba la cabeza.
y ella le decia:
segador, escucha,
que aunque no hace sol
lo calor es mucha;
pero aunque te ahogues
no dejes la lucha.

Como no ataban la mies
y segaba tan de prisa,
no contaron bien los haces
que se hicieron en la pieza;
pero por su cuenta
poco mas ó menos,
de quince pasaron,
y no muy pequeños,
quemando el rastrojo:
¡qué bancal tan bueno!

¿Quién te ha enseñado á segar
que te das tan linda maña?
no puede haber en España
quien te gane á trabajar;
por lo cual, si quieres,
yo haré de manera
de que tú te quedes
tambien en la era,
así de mi parva
harás lo que quieras.

El la respondió, muy bueno
si me llegase á ajustar,

y sino, lo que yo siego
otro podria trillar;
y ella le decia:
no porque mi grano
quiero yo que vaya
todo de una mano,
no salgamos luego
con zorra ó marrano.

Como ya rayaba el dia,
ella, aunque de mala gana,
se sentó en una silla
que estaba junto á la cama,
porque amaneciendo
le dice el marido;
¿y este pobre enfermo
qué alivió ha tenido?
por que yo no sé
cómo me he dormido.

El enfermo le responde:
ahora me he sosegado,
mas toda la noche he estado
con fatigas muy enormes;
pero me ha cuidado
tanto la enfermera
que no se ha quitado
de mi cabecera:
lo que por mí ha hecho
otra no lo hiciera.

Ella tambien le decia,
aunque algo dormilosa,
¡Jesus qué noche ha pasado
este hombre, tan penosa!
¿si vieras, marido?
el penaba tanto,
que puso mil veces
los ojos en blanco;
yo me asustaba
como soy del campo.

El marido le decia:
pues que se mantenga quieto

siete dias en la cama
y que siga el alimento:
y tu no te apartes
jamás de su lado,
hasta que de un todo
quede recobrado;
y ella respondia;
ya la hemos logrado.

Advierte lo que te digo
ahora que estamos pocos:
este segador, marido,
se ha de quedar con nosotros
el tiempo que quiera,
que es cosa que importa,
pues de su trabajo
no hay ninguno en Lorca;
cuando yo lo digo
mira que me consta.

Dime cuanto me has de dar
de salario cada dia;
y el marido le decia:
eso tú lo has de ajustar,
que el trato y salario
corre de tu cuenta;
y ella respondia
con risa muy lenta;
no te aguarda, tonto,
mala cornamenta.

Esto es lo que los maridos
sacan de algunas mugeres,
ellos muy agradecidos,
y ellas hacen lo que quieren.
Y dicen algunos
llenos de confianzas,
bonito era yo
para sufrir chanzas,
y son los primeros
que caen en la trampa:
y aquí el segador
su cuento remata.

CARMOMA:—1854.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.